

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ СОСТАВЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА

Мемешева Лилия Александровна

Преподаватель Международного Вестминстерского Университета в Ташкенте
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192219>

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются проблемы гендерного неравенства на рабочем месте, в частности пример гендерной асимметрии на управленческом уровне в системе высшего образования Республики Узбекистан, а также приводятся общие рекомендации по снижению уровня гендерной асимметрии.

Ключевые слова: гендерное неравенство, гендерная асимметрия.

Актуальность: Гендерное равенство способствует не только улучшению экономической ситуации в стране, ускорению экономического роста и повышению производительности труда, и развитию инноваций, но также влияет на достижение социальной справедливости, предоставляя равные возможности для самореализации и развития представителям обоих полов.[3] Решение проблемы гендерного неравенства является одной из актуальных задач в большинстве развивающихся стран, и, в частности, в Узбекистане. Правительство Республики Узбекистан уделяет особое место в своей политике обеспечению условий для достижения равных прав и свобод для женщин и мужчин, основными документами гарантирующими предоставление равных прав для обоих полов являются Закон Республики Узбекистан о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин от 2 сентября 2019 года [1] и Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан об утверждении стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года от 28 мая 2021 года.[2] В статье 22 вышеупомянутого Закона указывается также необходимость создания равных прав и возможностей для женщин и мужчин при приеме на работу и продвижении по службе, так как самореализация и успех в профессиональной деятельности является одним из определяющим фактором в достижении гендерного равенства. Одной из отраслей, в которой необходимо достижение гендерного равенства является сфера высшего образования, так как несмотря на то, что профессия преподавателя является традиционно женской, женщины представлены в меньшем количестве, чем мужчины в данной сфере, особенно в составе управления университетами.

Целью данного исследования является изучение гендерной асимметрии в системе высшего образования Республики Узбекистан, а также разработки общих предложений для уменьшения данной асимметрии.

Результаты исследования: Согласно данным статистического сборника Женщины и Мужчины Узбекистана [5] доля женщин в общей занятости в сфере образования составляла в 2022 году 72,7 % .По результатам открытых данных Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан [6] в преподавательском составе высших учебных заведений страны 44% являются женщины и 56%- соответственно мужчины. Однако заместителем министра высшего и среднего специального образования Юсуф Абсоатов 10 марта 2021 года было заявлено, что из числа женщин, работающих в системе высшего образования, 476 докторов наук, 3080 кандидатов наук, 624 доктора философии (PhD), 51 женщина - декан факультета, 37 проректора и два ректора вуза.

Вывод: Несмотря на то, что доля женщин в сфере образования значительно превышает долю мужчин, в структуре высшего образования количество мужчин несколько преобладает. Что касается состава высшего управления высшими учебными заведениями: женщины практически не представлены на управленческих должностях в топ-менеджменте. Эффективными мерами по снижению гендерной асимметрии в университетах могут стать специальные программы по поощрению женщин к занятию руководящих должностей [4], предоставление равных возможностей для карьерного роста, создание гибких рабочих графиков.

References:

1. Закон Республики Узбекистан о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин от 2 сентября 2019 года № ЗРУ-562
2. Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан об утверждении стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года от 28 мая 2021 года № ПС-297-IV
3. Женщины и сфера труда в Узбекистане. Международная организация труда, Второе издание, 2023
4. Гендерная асимметрия в управленческой среде российских университетов С. Д. Резник, С. Н. Макарова, О. А. Сазыкина ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Интеграция образования Т 21, № 1.2017
5. Женщины и мужчины 2016-2022: стат. сб. Ташкент, 2023.
6. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан: Контингент профессоров и преподавателей высших учебных заведений (Портал открытых данных:1-005-0017)